

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy - iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegnova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

4. Moddaning tavsifi. A) oddiy moddaning formulasi; B) kimyoviy boglanish turi, kristall panjara turi; C) xususiyatlar [5].

Yuqorida bayon qilingan tamoyillarni inobatga olib, SMART texnologiyalar bilan qurollangan integratsiyalashgan o'quv muhitida tarmoq texnologiyalari fani bo'yicha elektron axborot ta'lim resursi yaratish va o'quv jarayonida qo'llash orqali oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutahassislarni kasbga yo'naltirish va fandan bilish faoliyatini shakllantirish maqsadi amalga oshiriladi. Texnologik ta'limda integratsiyalashgan yondashuv talabalarga keng qamrovli bilim olishga yordam beruvchi samarali vosita hisoblanadi. Bu usul nafaqat nazariy bilimlarni berishi, balki ularni amalda qo'llay olish imkoniyatini ham yaratadi. Shu sababli, kelajakdagi ta'lim tizimlarida ushbu yondoshuvlarning joriy etilishi zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beers, S.Z., & Turner, C.W. (2016). 21st Century Skills for Students and Teachers.
2. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., & Estrada, V. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition.
3. Begbutaev A.E. Virtual laboratoriya ta'lim oluvchilarning bilim sifatini oshirish vositasi. "Tafakkur ziyosi". Ilmiy-uslubiy jurnal. №1, Jizzax-2018. 86-89-b.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. T.: Fan, 2007. 73-b.
5. Begimqulov U.SH., Adashboev SH.M., Isyanov R.G., Babaxodjaev Z.M. Elektron pedagogika asoslari. Met.qo'll. – T.: TDPU, 2011. 60-b.

UO'K: 683,8

TEKNOLOGIY DARSLARINI TASHKIL ETISHDA MAKTABGACHA, UMUMIY O'RTA, PROFESSIONAL VA OLIY TA'LIM TIZIMLARINING O'ZARO INTEGRATSIYASI

<https://zenodo.org/records/14956583>

Tursunov Farxodjon Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada texnologik ta'limni darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimida o'zaro integratsiyasi, yosh avlodda kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologik ta'lim, kasb-hunar, ta'lim tizimi integratsiyasi, milliy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar, mehnat bozori.*

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение о взаимной интеграции технологического образования в организации занятий в системах дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, формировании компетенций выбора профессии у молодого поколения, вступлении в социальные отношения. основанное на национальных и общечеловеческих ценностях.*

Ключевые слова: *техническое образование, профессия, интеграция системы образования, национальные ценности, социальные отношения, рынок труда.*

Abstract. *This article discusses the integration of technological education in organizing lessons across preschool, general secondary, vocational, and higher education systems. It focuses on shaping competencies related to career choice, and the ability to engage in social relationships based on national and universal values for the younger generation.*

Key words: *technical education, profession, integration of the education system, national values, social relations, labor market.*

Mehnat inson hayoti uchun, uning farovon turmush kechirishi uchun hamisha asos bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Mehnat farovon, baxtli hayot kechirishning eng asosiy sharti

bo'lganligi sababli ham fuqarolar uchun majburiydir. Mehnat odamlarning biror bir maqsad uchun sarflagan vaqti, aqliy va jismoniy kuchi yoki zarur faoliyatidir. Mehnatsiz yashamoq mumkin emas. Shuning uchun ham yosh avlodni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash, ma'lum bir kasb-hunarga yo'naltirish ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Biror kasbga mehr qo'ygan va bu kasb-hunar yuzasidan amaliy ko'nikmlarga ega bo'lgan o'quvchi kelajagini o'z qo'li bilan yaratishga intiladi, o'z oldiga aniq maqsadlar qo'yadi.

Globalashuv davrida mehnat bozori talablariga mos, nostandart masalalarni ijodkorlik yondashuvi asosida yecha oladigan o'quvchilarni tarbiyalash masalasini amalga oshirish uchun muayyan fikrlash modellari zarur. Buning uchun o'quvchi-yoshlarda bunday fikrlash modellarini shakllantirishda integratsiyalash funksiyalarini belgilash, yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarni keng joriy etish, o'quvchilarning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan integratsiyalash tendensiyalarini aniqlash va amaliyotga joriy etish kerak.

Texnologik ta'lim fanlarining umumta'lim fanlari bilan o'zaro integratsiyasi va o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun yangi bilimlarni o'zlashtirish va amalda qo'llashning tobora ortib borayotgan ahamiyati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini va milliy xavfsizlik strategiyalarining samaradorligini belgilovchi omillardan kelib chiqqan holda integratsiyalash tizimini ishlab chiqish va yo'nalishlarini belgilash;

texnologik ta'limni rivojlantirish doirasida zamonaviy texnologik jihozlar, kasblar dunyosi bilan tanishish, o'quvchi-yoshlarni turli ijtimoiy sohalarida mustaqil ravishda mehnat qiladigan yo'nalishini topish, ularni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirishda integratsiyalash darajalari va amalga oshirish shakllarini ishlab chiqish [1].

Texnologik ta'limni darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimida o'zaro integratsiyasini ta'minlash uchun texnologik ta'lim fanlarini o'qitishda fanlararo bog'liqlikni tashkil etuvchi o'quv modullari quyidagilarni tashkil etadi:

ilmiy-texnik ma'lumotlar va texnologik hujjatlar to'plami;

texnologik jarayonlar va tizimlar;

materiallar va ularning tarkibini o'rganish;

modellashtirish va konstruktorlik loyihalash ishlari;

konstruktorlik va ixtiro masalalarini yechish;

yuqori texnologiyalar;

texnologiyalarni boshqarish;

loyiha ishlarini rejalashtirish va amalga oshirish [2].

Texnologik ta'lim fanlarini o'qitishda variativ o'quv modullari zamonaviy ishlab chiqarishning injenerlik-texnologik, agrotexnologik, servis-texnologik (xizmat ko'rsatish sohasi) robototexnika, zamonaviy energetika, transport tizimlari va texnika yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Texnologik ta'lim fan va ishlab chiqarish integratsiyasini harakatlantiruvchi kuch - O'zbekiston iqtisodiyotining tayanchi hisoblanadi. Iqtisodiyot sohasidagi globalashuv, ijtimoiy madaniy o'zgarishlar transformatsiyasi kadrlar tayyorlashda sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash, texnologik ta'lim maqomi va nufuzini oshirish, o'quvchi-yoshlar o'rtasida ijodkorlik muhitini

shakllantirish, "Iqtidorli o'quvchi-yoshlarni aniqlash", tuman, viloyat, respublika miqyosida intellektual yetuk o'quvchi-yoshlar seleksiyasini tashkil etish tizimini shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Mazkur tizim ta'lim muassasasi axborot muhitida o'quvchi-yoshlar tomonidan bajarilgan loyihalar, ularning natijalarini qayd etish uchun sharoit yaratib beradi. Shuningdek, ochiq taqdimotlar, jumladan, ixtisoslashgan portal va ijtimoiy tarmoqlar, musobaqalar, konkurslar orqali o'quvchi-yoshlarga innovatsion loyihalarni taqdim etish, texnologik ta'limni ommalashtirish uchun mashhur ixtirochilar, olimlar, biznesmenlar ishtirokida muntazam tanlovlar o'tkazish, ta'limning barcha bosqichlarida fan bo'yicha respublika olimpiadalarini tashkil etish, musobaqalarni mehnat taqsimoti asoslari, jamoa bo'lib ishlash tamoyillari, shaxslararo munosabatlar va ish etikasi asoslarini o'zlashtirishga imkon beruvchi shakllarda tashkil etish, kadrlarni tayyorlash va inson potensialidan samarali foydalanish vazifalarini bajaradi.

Texnologik ta'limning mazmun va metodlarini takomillashtirish uchun texnologik ta'lim bo'yicha ishlab chiqilayotgan o'quv me'yoriy hujjatlar hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari va resurslarini, masofadan o'qitish texnologiyasini qo'llash va fanning rivojlanish haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilishni inobatga olgan holda, malakasini oshirish va qayta tayyorlash qo'shimcha kasbiy ma'lumot berishni talab qiladi.

Texnologiya fanini o'qitish maktab bitiruvchilarining ilmiy-texnik savodxonligini, ilk muhandislik ko'nikmalarini va kompetensiyalarini shakllantirish, shu bilan birga zamonaviy texnik tizimlar va texnologiyalardan professional darajada foydalanish, loyihalashtirish va texnik tizimlarni boshqarishni o'zlashtirish imkonini beradi. STEAM (Science – tabiiy fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – muhandislik, Art – san'at, Mathematics – matematika) ta'limini joriy etish orqali maktab o'quvchilarining fanlar integratsiyasiga qurilgan savodxonlik darajasini oshiradi [3]. Texnologiya fani umumiy o'rta ta'lim tizimida asosiy integratsion mexanizm vazifasini bajaradi, tabiiy, ilmiy-texnik, texnologik, tadbirkorlik va gumanitar fanlar doirasida olgan bilimlarini metafan darajasida qo'llashni o'rgatadi va umumiy o'rta ta'limning amaliy jihatlarini kuchaytirishga yordam beradi. Texnologiya fanini zamonaviy talablar asosida o'rganishni texnologiya fanini o'qitishning konseptual asoslari sifatida qayd etish joiz.

Texnologik ta'limni darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimida o'zaro integratsiyasi ta'minlashda "Ustoz-shogird maktabi"ni Konsepsiyani amalga oshirish o'ziga xos o'ringa ega.

Texnologik ta'lim tizimi bo'yicha o'qitishning konseptual asoslari sifatida shuni qayd etish joizki, texnologiya fanini zamonaviy talablar asosida o'rganish maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga sifatli ta'lim olish uchun bir xil imkoniyatlarni ta'minlovchi samarali innovatsion tizimini shakllantiradi. Bolani shaxs sifatida jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash uchun shart-sharoit yaratiladi, barcha turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'zgarishlarning amalga oshirilishi mazkur sohada sog'lom raqobat muhitini yaratadi, maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy baza yanada takomillashtiriladi, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalar va ilg'or pedagogik texnologiyalar joriy etiladi. Bolaning kelgusida o'zini o'zi muvaffaqiyatini namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy emotsional ko'nikmalari rivojlantiriladi. Bundan tashqari, bolalarda dastlabki konstruksiyalash va loyihalashtirish tushunchalari paydo bo'ladi.

Davlat ta'lim dasturlari tarkibiga kiruvchi texnologiya darslari o'quvchilarda metafan, XXI asr va hayotiy ko'nikmalarini, bitiruvchilarda nostandart sharoitlarda yuzaga keladigan muammolarni hal etish, ta'limning barcha bosqichlarida injenerlik qobiliyati va ijodkorlikni rivojlantirish hamda mustaqil hayotda zarur bo'ladigan mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirish, maktabdan keyingi ta'lim bosqichiga yoki mustaqil hayotga qadam qo'yishda zarur bo'ladigan bazaviy kompetensiyalar va dunyoqarashlarni shakllantiradi.

Texnologik ta'limning uzluksiz ta'lim tizimida o'qitish orqali o'quvchi yoshlarni zamonaviy kasb sirlarini mukammal egallab borish hamda mehnat bozorida munosib o'rin egallash imkoniyatini oshiradi. Maktabgacha, umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitiladigan texnologik ta'lim tizimining uzviyligi sifatida professional ta'lim tizimida kasbga oid mutaxassislik fanlarining ta'lim dasturlaridagi texnologiya elementlari bilan uyg'unlashtirilgan holda uzviy ravishda o'qitish imkoniyati kengaytiriladi. Professional ta'lim tizimida ixtiyoriy kasb yoki mutaxassislik sirlarini mukammal o'rganish orqali o'quvchilarning turli kasb mahorati ko'rik-tanlovlarda, shuningdek, xalqaro darajada o'tkaziladigan "WORLD SKILLS" tanlovlarida ishtirok etish imkoniyati oshiriladi [4]. O'quvchi yoshlarning kasbga bo'lgan qiziqishlari bilan bir qatorda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, ratsionalizatorlik (ixtirochilik) qobiliyatlari shakllanib borishga yordam beradi. Yoshlarni axborot yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish usullari orqali o'z kasb faoliyatida mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi. Professional ta'lim tizimida umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitiladigan texnologiya fanining o'quv dasturlarini uzluksiz ta'limning keyingi turi hisoblangan professional ta'lim tizimida kasbga oid texnologik ta'limning elementlarini o'quv dasturlari mazmuniga singdirish orqali uzviyligi ta'minlanadi.

Texnologik ta'lim ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fanlaridan, professional ta'limda kasbiy fanlardan o'rnatilgan tartibda dars berish, umumiy o'rta ta'lim maktablari, professional ta'lim tashkilotlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo'lib ishlash imkoniyatini beradi [5].

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, texnologik ta'limni darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimida o'zaro integratsiyasi texnologiyalarni o'zgartirish jarayonini tushunish, qo'llash, nazorat qilish, mukammallashtirish va baholash, loyihalashtirish, izlanish, boshqarish kabi universal faoliyatni o'zlashtirish, qarama-qarshiliklar masalasini yechish mahoratini namoyon qilish orqali samarador va to'g'ri texnologiyalarni tanlash; nostandart fikrlash va faoliyat yuritish ko'nikmasini shakllantirish orqali yangi mahsulot, xizmatlar va mehnatga ta'sir o'tkazishning yangi uslublarini yaratish, ta'lim jarayonida har xil kasbiy ko'nikmalarni egallash orqali mustaqil hayotda zarur bo'ladigan bo'lajak kasbni to'g'ri tanlash salohiyatini shakllantiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T.: Fan. 2004. - 124 b.
2. Magdiyev O., Boltaboev S.A., Avazboev O., Sattorov V.N. Mehnat ta'limi metodikasi. T.: TDPU, 2000. - 92 b.
3. Sharipov Sh., Qo'ysinov O., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. T.: "Sharq", 2017.
4. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. T.: "Sharq", 2015.
5. Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyoti. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. - 74 b.

